

флавоноидов. Последующий спектрофотометрический анализ позволит объективно охарактеризовать генетические линии ржи с окрашенным зерном, сопоставить наличие у них антоцианов с количественным содержанием флавоноидов в зерне и выбрать материал для дальнейшего анализа его антиоксидантной активности на модели дрозифилы.

DOI: 10.5281/zenodo.17048569

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭВОЛЮЦИИ
ТЕРАТООБРАЗОВАНИЯ У ЛИСТВЕННИЧНЫХ ПОЧКОВЫХ
ГАЛЛИЦ
ECOLOGICAL MECHANISMS OF THE EVOLUTION OF
THERATOFORMATION IN LARCH BUD GALL MIDGES**

Ю.Н. Баранчиков

Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярский научный центр
СО РАН, г. Красноярск, Россия; baranchikov_yuri@yahoo.com

Ключевые слова: лиственница, почковые галлицы, образование терат

В бореальной зоне Евразии брахибласты лиственниц (*Larix*) поражают 4 вида галлиц из рода *Dasineura*. Модифицированные ими брахибласты (тераты) к осени отмирают и не могут в дальнейшем формировать генеративные почки, что делает галлиц важными вредителями лесосеменных хозяйств. Внешне тераты видоспецифичны: шаровидные образования диаметром до 5 мм формируют *D. kellneri* Henshel на *L. decidua* Mill. в Европе и *D. nipponica* Иноуэ на *L. kaempferi* (Lamb.) Carr. на Японских островах; каплевидную, высотой до 1 см терату формирует *D. rozhkovi* Mamaev et Nikolskiy на *L. sibirica* Ledeb. и *L. gmelinii* Rupr. в Сибири и на Д. Востоке. Наконец, очень маленькая терата, чуть больше вегетативной почки, свойственна галлице *Dasineura* sp. на *L. sibirica* в Южной Сибири и Монголии.

Первые три вида зимуют в терате в фазе личинки последнего возраста. В конце мая личинка окукливается и через несколько дней вылетает имаго. Самки галлицы – плохие летуны. Они откладывают яйца у основания раскрывающихся брахибластов «своего» дерева. Отродившаяся личинка проникает вглубь пучка хвоинок и вызывает разрастание почки брахибласта в терату. В центре тераты личинка питается до осени.

Нами показано, что личинка галлицы не может зимовать на ложе тераты, летом покрытом питательным бульоном (продуктом жизнедеятельности личинки): к весне она будет уничтожена сапротрофной микобиотой. По этой причине она коконируется вдали от ложа – под внешними чешуйками тераты. Считается, что покидание растения-хозяина – наиболее архаичный тип зимовки галлиц. По-видимому, эволюция трех более продвинутых в этом отношении видов лиственничных почковых галлиц в Европе, Сибири и на

крайнем востоке Азии шла независимо друг от друга по пути формирования крупных терат, позволяющих личинкам зимовать не в подстилке, а в терате на дереве-хозяине. До настоящего времени зимующий в подстилке вид-анцестор (*Dasineura* sp.) сохранился только в Сибири.

Имаго галлиц обладают низкой способностью к расселению, так что виды существуют как пространственно и репродуктивно изолированные субпопуляции, представленные биохорологическими структурами низшего порядка – демами. Они обладают рядом биологических особенностей, обуславливающих образование демов, в частности: онтогенез галлицы связан с одним деревом-хозяином; передвижение особей фитофага между деревьями почти отсутствует (ограничен поток генов); скрещивание в основном происходит внутри группировки на данном дереве; самки откладывают яйца на «свое» дерево и пр.

Для формирования крупной тераты личинка галлицы должна «перехватить» процесс морфогенеза почки на критической для этого процесса фазе быстрого заложения хвоинок. Очень короткий временной период протекания этой фазы специфичен для отдельных экземпляров лиственниц. На примере *D. rozhkovi* нами показано, что этот критический период для каждого конкретного брахибласта не превышает трех дней (обычно – сутки). Достигнув конуса нарастания почки в этот день, личинка сможет вызвать формирование полноценной тераты и закончить в ней развитие. Начало воздействия личинки на ткани конуса нарастания на день-два раньше или позже этого срока приводит к формированию недоразвитой тераты, не превышающей половины размера нормальной. Личинка погибает в ней в I-II возрастах, спустя несколько дней после начала питания. Уровень освоения побегов тератами обычно обратно пропорционален проценту недоразвитых терат на данной лиственнице. Таким образом, показатель недоразвитости терат может служить своеобразным мерилем степени адаптации дема галлицы к особенностям дерева-хозяина. Адаптация галлообразователя к заселению максимально возможного числа почек достигается путем сдвига сроков вылета имаго для того чтобы совпасть по времени с критическим периодом для большинства почек на дереве.

Оказалось, что фитофаг очень быстро, за 4–5 генераций адаптируется к генетически обусловленным особенностям физиологии и морфогенеза дерева-хозяина. При этом адаптация дема галлицы к особенностям фенологии «своего» дерева-хозяина зачастую исключает нормальное развитие насекомых этого дема на почках стоящих рядом деревьев лиственницы.

Сказанное выше относится лишь к видам галлиц, зимующим в тератах. У зимующей в почве *Dasineura* sp. нет необходимости инициировать образование крупной тераты. Её гораздо более продолжительный лёт начинается в июне, уже на стадии медленного заложения чешуй почек, что не может вызвать существенного разрастания тераты. Адаптация к индивидууму дерева-хозяина у этого вида не отмечена: её тераты могут образовываться практически на любом дереве лиственницы.

DOI: 10.5281/zenodo.17048597

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

